

TOHIR MALIKNING “SHAYTANAT” ROMANI QAHRAMONLARI TAHLILI VA ASARNING JAMIYATGA TA’SIRI

G’ayibov Xurzodbek Dilshod o’g’li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabasi

+998939227679

gaibovkhurzodbek@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10243021>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Tohir Malikning “Shaytanat” romanining asosiy qahramonlari va ular atrofida ro’y bergan voqealar badiiy va ijtimoiy jihatdan tahlil qilinadi. Qolaversa, obrazlardagi xususiyatlarning jamiyatimiz hayoti bilan bog’liqlilik darajasi o’rganiladi.

Kalit so’zlar: Shaytanat, Tohir Malik, jinoiy to’da, vatan tuyg’usi, qasos, jinoyat.

KIRISH

Inson boshqa mavjudotlardan nafaqat tafakkuri balki, boshqalarga bo’lgan mehr-muruvvati, vijdoni, imoni bilan ham ajralib turadi. Ongini taniy boshlaganidan so’ng hayotning katta sinovlar eshigi ochiladi. Asosiy sinov esa oldida turgan eng to’g’ri yo’lni tanlash va shu yo’ldan yurish bo’ladi. Bu yo’llar Ezgulik hamda unga yonma-yon turgan Jaholat yo’llaridir. Garchi eng to’g’ri yo’l bizga ko’rsatilgan bo’lishiga qaramay, yonimizda turgan yo’ldan shayton turli xil jilolar bilan biz insonlarni o’z olamiga taklif etadi. Tafakkur va imon libosini kiygan insonlar Ezgulik yo’lidan qoqilmay davom etaverishadi. Ular uchun jaholat yo’li berkdir. Ammo nafs deb atalmish kuchga qul bo’lganlar esa barcha yovuzliklarni o’zida mujassam etgan shayton olami bo’lmish “shaytanat”ga yo’l olishadi. Bu olamda nurli cho’qqilarga erishish oson tuyuladi.

ASOSIY QISM

Tohir Malik qalamiga mansub “Shaytanat” romanida ham yuqoridagi voqealar haqida so’z boradi. Asardagi “shaytanat” dunyosi juda keng bo’lib, borgan sari bu olamga bilib-bilmay, adashib kirib keluvchilar evaziga kengayaveradi. Maqsad esa bitta – boylik. Koshki edi to’plangan boylikdan aqalli bir tangani o’zi bilan u dunyoga olib keta olishsa. Aynan shu qo’lning kiri uchun vijdonidan kechib shaytonning yo’rig’iga kirgan kimsalar o’zlariga hasad, xiyonat, zulm kabi illatlarni hamroh qilishadi. Romanning asosiy qahramonlaridan biri Asadbekning ham biz tilga olgan olamga kirib kelishining asosiy sababining biri shu boylik bo’lsa, yana biri otasi uchun qasos olish edi. Qasosni ham oldi, otasining qabrini ham topdi ammo ko’zini ko’r qilgan, yillar davomida misqollab yig’gan boyligi-yu shon-shuhratini sovurishga ko’zi qiymas edi. Balkim otasiga “xalq dushmani” tamg’asi bosilmaganida onasi va ukasi tirik bo’lgan, o’zi esa “shaytanat”ning yaqiniga ham yo’lamagan bo’larmidi. Shunday bo’lsa ham yana bir narsani esdan chiqarimaslik kerak. Shayton qo’ygan zalolat urug’i Asadbekning yosh ko’nglida unib chiqmasidan oldin uni yo’q qilish mumkin edi. Uning yaqinlari jumladan, eng yaqin sirdoshi Jalilni uni ayab do’sti qilayotgan zulmdan boxabar bo’lib jim yurish o’sha urug’ga suv quyish bilan barobar edi. Befarqlik aynan shunday urug’larning o’sishiga qilingan beminnat xizmat hisoblanadi. Shu sababdan ham “shaytanat”dagi navnihollar ko’karmoqda, bora-bora o’zimizni o’rab olmoqda.

Asadbek “shaytanat” olamining bir qismiga hokimlik qiluvchi saltanatning ham a’yonlari bo’lib, biri Asadning yoshlikdagi do’sti Haydar Kesakpolvon bo’lsa, ikkinchisi Mahmud Chuvrindi. (Har bir olamning o’ziga yarasha qonun-qoidalari, an’analari bo’lgani kabi bu to’daning ham o’z an’analari mavjud. Shulardan biri laqab qo’yish edi.) Kesakpolvon

yoshligidan kuchli va epchil, lekin aqlan tez va o'ylamay qaror chiqaradi. ("shaytanat"ning gullashida uning-da yaxshigina xizmatlari singgan.) Chuvrindi tashqi ko'rinishi umuman laqabiga mos bo'lmagan, doimo o'ylab qaror chiqaradi. Shuning uchun ham saltanatning eng mas'uliyatli ishlari uning bo'ynida edi. Har ikkalasining ham bu yo'lga kirishida ota-ona tarbiyasi yetishmovchiligi edi. Lekin shayton inson ustidan hech qachon to'la hukm o'tkaza olmagan kabi ular ham Jaholatni o'z ixtiyorlari bilan tanlashgan. Yana shuni aytib o'tish joizki, "shaytanat"da bu kabi to'dalar yuzlab topiladi va ular doimo ochiqchasiga bo'lmasa ham bir-birlarining payida yurishadi. Kim bu olamning asosiy aqidasi bo'lmish "ehtiyotkorlikni yo'qotmaslik, zamonga qarab ish tutish"ni unutgan zahoti payida yurganlarga yem bo'ladi. Misqollab yig'ilgan qudratni yo'qotishni istamaganlari kabi doimo har nafasini tahlika va qo'rquv bilan olishlari shart edi. Shu tahlikali hayot esa ular uchun bir tarafdin rohat. Mig ehtiyotkorlik qilinmasin katta boylik izidan, albatta, jazosi tayin bo'lgan gunohlarni olib keladi. Bunday jazo ham ularni juda ko'p kuttirmadi. Kimdir jazoni o'z joni bilan o'tagan bo'lsa, kimdir oilasining, farzandlarining baxti bilan xun to'ladi. Ko'rinib turibdiki qimor, o'g'irlik va shu kabi harom yo'llar bilan kelgan mol-dunyo hech qachon egasiga vafo qilmaydi. Asarda nafaqat imon yo'lga qaytish balki, adolat hamda Vatan tuyg'ulari ham asosiy o'rinni egallagan. "Shaytanatning" yana bir qahramoni xushovoz xonanda Elchin ham bu olamga adolat istab kirgan bandalardan. Qamoqqa tushmasidan oldin xalqning e'tirofiga sazovor bo'lgan qo'shiqchi Asadbek to'dasining suyuqli artistiga aylanadi. Bu bandani ham tinch qo'ymagan nafs balosi qimor deb atalmish boshi berk ko'chaga olib keladi. Berk ko'chadan chiqishning bitta-yu bitta yo'li o'zi suygan yori Noilani qimorga tikish edi. Nafs tutquni bo'lgan bandaga bu hech ish emasdi. Bu bilan u nafaqat xotini balki o'zining-da nomusiga oyoq qo'ygandi. Aybini kech tushungan nafs quli barcha ayblarni bo'yniga olib, o'lishi muqarrar paytda qo'li ko'p yerlarga yetuvchi hojasi Asadbek unga dars bo'lsin uchun jazoni yengillashtiradi. Ammo bu Elchinning qasoskorga aylanishiga va kelajakda o'ziga katta talofotlar keltirishiga sabab bo'ladi. Qamoqxonada qasoskorga Zelixon ismli taqdirning gardishi bilan Farg'onaga kelgan chechen ko'mak beradi. Shuni aytib o'tish joizki, Zelixon Xongireyev o'g'rilar ichida "akademik" hisoblanadi va "shaytnat"dagi eng yirik va qudratli saltanatlardan birining to'daboshisiga ustozlik qiladi. Ikkalasi Elchinning qasosini amalga oshirishga muvaffaq bo'lishdi ham. Yaralash chog'ida orzulari bir dunyo qizning nomusi toptaladi. Bundan qattiq alamzada bo'lgan yaralangan sher ya'ni Asadbek qasoskorni tutqunga aylantiradi va qasoskor ruhi ham o'z poyoniga yeta olmay jon berishga majbur bo'ladi. Voqeadan anglab olish hech ham qiyin bo'lmagan jihat bu nafsning qanday yo'llarga boshlashi va oqibatda qayerga olib kelishi bo'ladi. Shuni ham esdan chiqarmaylikki, asarda ta'kidlanganidek "Qasos faqat Allohdan."

Yana bir adolatni qaror toptirishni istab "shaytanat"ning ildizini quritish uchun bu olamga yaqinlashgan inson prokuratura tergovchisi Zohid Sharipov bo'ladilar. Oddiy dehqon bolasi ilm yo'lidan ketishini kim ham o'ylabdi, biroq ilm yo'lini tashlab huquq sohasiga o'tish, albatta, kutilmagan hol. Buning sababi esa to'yi kechasida o'ldirilgan akasining qotillariga chiqarilgan adolatsiz hukm bo'ldi. Ilm yo'lidagi ustozu Habib Sattorov shogirdining bu keskin qaroriga ishda lavozimi prokuratura tergovchisiligiga ko'tarilgandan keyin ham o'zgarmaydi. Hayotni faqat fan ko'zi bilan ko'ruvchi inson bunga, albatta, qarshi bo'ladi. Huquq sohasida ham omadi yurishgan yosh kadr Zohid Sharipov bora-bora Asadbek olamini quritishga harakat qila boshlaydi. Afsuski, bunda uning yo'lga o'z kursisining rahbarlari bo'lmish mansabparastlar

uning yo'lidagi eng katta g'ov bo'ladi. Bu holatda unga daldani faqat kasbdoshi depara tergovchisi tabiatan cho'rtkesar va haqiqatparast Hamdam Tolipov hamda o'zining huquq sohasidagi ustozlari mayor Maqsud Soliyev bera oladi. Biroq ular ham ko'pni ko'rgan, tajribali bo'lishlariga qaramay mansabparastlar zulmidan azob chekuvchilardan edi. Bu tabiiy, albatta. Shu kabi kursi xo'jayinlari "shaytanat"ni yashnatayotganda adolat qaysidir temir quti ichida mog'ol bosib yotaveradi

Qaysidir jihatdan Zohidning huquq sohasiga kirishi adolat qaror topishi uchu oz bo'lsa-da turtki bera oldi, albatta. Biroq jamiyatdagi shu kabi muammolar hali beri yechimini kutib yotar ekan, adolat temir qutidan chiqishi uchun unday turtkilardan yana qanchasi kerak bo'lar ekan?!

Dastlab eslatib o'tilganidek asarda yuqori o'rinda Vatan, Vatanni hurlik cho'qqisiga chiqarish g'oyalari ham turadi. Ona Turkistonni zulmkorlar qo'lidan tortib olib uni hurlikka eltishni diliga joylagan qahramonlar ushbu asarda ham yaxshigina topiladi. Kichik jussasida qanchadan-qancha shahid ketgan jadidlarimizning Vatanni mustaqillik sari eltishdek armonlarini ko'tarib yuruvchi Anvar Sattorov asarning eng asosiy qahramonlaridan. Asarda ona yurtning ozod bo'lishini istaydiganlar ko'plab topiladi biroq tarix ilmi kishisichalik hech kim jasorat ko'rsata olmadi. Shucha yildan buyon institutda eng quyi lavozimni egallab atigi bir pog'ona ham siljimagan Anvarni bunga nima majbur qildi yoki nima shu yerda qolishga undadi?! Uning haqiqat uchun kurashishi ikkala savolga aniq javob bo'la oladi. Haqiqat uchun "jinni"likni ham bo'yniga ola olgan inson, albatta, matonatli inson hisoblanadi. Aynan shu qahramon orqali Tohir Malik o'z dilidagi ba'zi tugunlarni yechgan bo'lsa ajab emas.

XULOSA

Xulosa tarzida shuni fikr qilish mumkinki, Tohir Malik o'zining "Shaytanat"i orqali jamiyatimizda va insonlarda uchraydigan ko'plab muammolarni chuqur tarzda yoritib bera oldi. Hozir ham dolzarb bo'lgan befarqlik, xiyonat va nafs kabi illatlarning qay tarzda o'zimiz va o'zgalar hayotiga ta'sir etayotganligini juda mohirona ochib bera oldi. Qolaversa, asarni o'qir ekan qahramonlarning ba'zi bir jihatlarida o'qiguvchi o'zini ko'radi. Shunday ekan asarni to'liq o'qib chiqqan holda o'ziga tegishli xulosani olar ekan, o'quvchi uchun bundan katta saboq bo'lmaydi. Zero, shayton insonlarni har qadamda o'z olamiga chorlar ekan, siz-u bizdan ogohlik va imon hamda tafakkur butligi talab qilinadi.

References:

1. Tohir Malik "Shaytanat: Qasos" // O'zbekiston milliy ensiklopediyasi nashriyoti, 2018.
2. Tohir Malik "Shaytanat: Non bergan, jon olmaydi" // O'zbekiston milliy ensiklopediyasi nashriyoti, 2018.
3. Tohir Malik "Shaytanat: Semirgan chumoli" // O'zbekiston milliy ensiklopediyasi nashriyoti, 2018.
4. Tohir Malik "Shaytanat: Oqqush qo'shig'i" // O'zbekiston milliy ensiklopediyasi nashriyoti, 2018.
5. Tohir Malik "Shaytanat: Azozil do'koni" // O'zbekiston milliy ensiklopediyasi nashriyoti, 2018.